

	Fase	Categoría	Cód	Descripción	Niveles		
					1	2	3
					Bajo	Medio	Alto
Procesos Cognitivos Creativos PCC	Generativa	Recuperación	R	Recordar conceptos o elementos claves para lograr el reto	Recuerda elementos desvinculados al reto	Recuerda elementos ambiguos al reto	Recuerda elementos fundamentales para lograr el reto
		Asociación	A	Vincular o relacionar los conceptos, imágenes, datos e ideas generadas para lograr el reto	Presenta relaciones impertinentes al reto	Presenta relaciones distantes vinculadas al reto	Presenta relaciones pertinentes al reto
		Síntesis	S	Condensar ideas, conceptos, elementos o imágenes, creando conexiones y simplificando en un boceto o esquema	Presenta las ideas desarticuladas sin conexiones con la demanda del reto	Establece conexiones ambiguas con la demanda del reto	Condensa las ideas de manera coherente con la demanda del reto
		Transformación	T	cambiar o modificar las características o ideas iniciales para resolver el reto	Retoma las mismas características dadas sin modificarlas	Altera las características de manera distante al reto	Crea nuevos elementos a partir de transformar los existentes enfocadas al reto
		Transferencia Analógica	TA	Aplicar soluciones de otro contexto o traer características de otro ámbito para lograr el reto	Relaciona soluciones de otros contextos o características de manera inconexa con el reto	Relaciona soluciones de otros contextos cercanos al reto	Aplica soluciones o características de otros contextos de manera pertinente para resolver el reto
		Reducción Categorical	RC	Simplificar conceptos o elementos para facilitar la comprensión	Presenta elementos confusos incoherentes con el reto	Simplifica elementos distantes al reto	Logra condensar los conceptos o elementos claves de manera clara y sencilla para lograr el reto
Procesos Cognitivos Creativos PCC	Exploratoria	Identificación del Atributo	IA	Identificar los aspectos clave o características relevantes del producto creativo asociadas a las restricciones	Identifica características desligadas de las restricciones	Identifica atributos ambiguos con las restricciones	Identifica aspectos o características claves asociadas a las restricciones
		Interpretación Conceptual	IC	Interpretar y darle significado a las implicaciones conceptuales e ideas del producto creativo en relación a las restricciones	La interpretación de los conceptos está desvinculada con las restricciones	Interpreta conceptos distantes con las restricciones	Interpreta y le da significado a los conceptos de manera coherente con las restricciones
		Inferencia Funcional	IF	Hacer deducciones lógicas o sacar conclusiones sobre cómo funcionan o posibles usos de las ideas en relación con las restricciones	Deduce usos a los elementos o ideas identificadas por fuera de las restricciones	Deduce usos a los elementos o ideas identificadas de manera imprecisa con las restricciones	Deduce usos o funciones lógicas con las restricciones
		Cambio Contextual	CC	Generar nuevos escenarios o contextos para explorar diferentes posibilidades de uso acorde con las restricciones	Explora cambios por fuera de las restricciones	Explora cambios de escenarios distantes a las restricciones	Explora otras posibilidades cambio de escenarios en función de las restricciones.
		Prueba de Hipótesis	PH	comprueba que la idea, prototipo o boceto del producto creativo cumple con las restricciones	Las ideas preliminares o boceto son distantes con las restricciones	Se comprueba que las ideas preliminares o boceto cumplen de manera ambigua con restricciones	Se verifica que las ideas preliminares o boceto cumplen eficazmente con todas las restricciones
		Búsqueda de Límites	BL	Explorar los límites o posibilidades del reto teniendo como guía las restricciones	Explora las posibilidades del reto sin tener en cuenta las restricciones.	Exploración ambigua de las restricciones.	Explora múltiples posibilidades para lograr el reto acorde a las restricciones

	momento	sub momentos	Cód	Descripción	Niveles		
					1	2	3
					Bajo	Medio	Alto
Recurso Mediacional	Mediación Lectora (M1)	Selección de los Libros	SL	Revisión y selección de los libros informativos Responde también a la pregunta ¿para qué abordar ese libro?	El libro seleccionados presenta información compleja (lenguaje confuso) o muy básica para la población definida.	El libro seleccionado fue acorde con la población definida	El libro seleccionado fue pertinente despertado interés y curiosidad por aprender de esa temática
		Actividad Rompehielos	ARH	Juego o actividad lúdica diseñada para crear condiciones propicias para el buen desarrollo del taller (Construir un ambiente de confianza)	La actividad fue confusa y no logró el objetivo	La actividad fue clara y permitió que los participantes se integraran	La actividad motivo a los participantes a conocerse entre ellos y los predispuso a participar de manera activa en el taller
		Introducción del libro	IL	Presentación del libro seleccionado y los autores del texto de forma llamativa con el propósito de motivar a los participantes a aprender de ese tema.	La presentación del libro fue poco motivante confusa o irrelevante.	la presentación del libro fue clara brindando la información necesaria	La presentación del libro fue pertinente, despertado interés y curiosidad por aprender de esa temática
		Conversar la lectura	CL	Explorar los saberes previos, compartir la información del libro a través de la lectura en voz alta y ayudar a su comprensión e interpretación.	la indagación acerca de los saberes previos fue insuficiente, se hizo una lectura plana sin enfatizar en los conceptos claves para el reto	Se indago parcialmente acerca de los saberes previos, se hizo una lectura adecuada abordando conceptos claves para el reto	Se exploró los saberes previos de los participantes integrando esos conocimientos en la lectura comentada, se enfatizó en los datos curiosos y conceptos claves para el reto, con ayuda de ejemplos que facilitarían la comprensión.
	Actividad creativa (M2)	Reto creativo	RCr	Desafiar a los participantes a crear algo nuevo a partir de restricciones vinculadas con el tema del libro	El reto (restricciones y recursos) fue confuso e impertinente con la población definida	El reto (restricciones y recursos) fue claro y pertinente con la población definida movilizandolos PCC	El reto (restricciones y recursos) potencio los PCC promoviendo las ideas novedosas, útiles y pertinentes.
		Proceso creativo	PC	Guiar el proceso creativo: Enfocar y orientar la creatividad impulsando la generación de ideas originales, útiles y pertinentes al tema del libro	El tiempo fue limitado y las preguntas no fueron apropiadas para movilizar los PCC	El tiempo y las preguntas fueron apropiadas. se generó un espacio de conversación movilizandolos PCC	El tiempo y las preguntas fueron apropiadas. se generó un espacio de conversación que potencio los PCC generandolos ideas novedosas, útiles y pertinentes.
		Socialización del Producto Creativo	SPC	Presentar el producto creativo logrado por cada grupo. Responde a la pregunta ¿cómo lograron el reto?	El tiempo fue limitado, no se logró compartir los resultados	Cada grupo presento su producto creativo	Cada grupo socializo el producto creativo compartiendo elementos significativos del proceso creativo.